

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17559854>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Apuntes teórico-prácticos para la enseñanza interdisciplinar del inglés en Escuelas Pedagógicas

MsC. Leticia Pérez Aldana

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba
perezaldanaleticia@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-3794-9366>

MsC. Aneydis Carrión Chacón

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba
carrionaneydis@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-0484-1909>

MsC. Dayme Moreno Claro

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba
2morenodayme@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-3899-3438>

RESUMEN

Introducción: Este artículo analiza la enseñanza del inglés en Escuelas Pedagógicas de Cuba, identificando como problema central la insuficiente vinculación interdisciplinar de sus contenidos con la formación docente. La investigación argumenta la necesidad de superar enfoques tradicionales mediante estrategias que integren funcionalmente el idioma inglés con las competencias profesionales del futuro educador. **Materiales y Métodos:** Se empleó una metodología de investigación-acción participativa. La muestra incluyó 90 estudiantes y 3 profesores de la Escuela Pedagógica "Normal de Oriente" en Santiago de Cuba. Se utilizaron como instrumentos la observación científica, encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes, complementadas con análisis documental y métodos teóricos como el analítico-sintético. **Resultados:** Los diagnósticos revelaron deficiencias significativas en las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes, particularmente en expresión oral y comprensión de textos especializados. Se evidenció una preparación fragmentada, poca aplicación de metodologías activas y una marcada inseguridad lingüística. Los docentes reconocieron la utilidad de enfoques colaborativos y tecnológicos, pero su implementación resultó limitada. **Conclusiones:** El estudio concluye que es imperativo transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante un enfoque interdisciplinar. La propuesta de actividades comunicativas contextualizadas, sustentadas en requisitos metodológicos específicos, se presenta como una vía esencial para potenciar la integración de contenidos y favorecer la formación integral del futuro docente, alineándola con las exigencias profesionales contemporáneas.

Palabras clave: Enseñanza de idiomas, Formación de docentes, Interdisciplinariedad, Competencia comunicativa, Método de enseñanza.

Cómo se debe citar

Pérez Aldana, L., Carrión Chacón, A., Moreno Claro, D. (2025). Apuntes teórico-prácticos para la enseñanza interdisciplinar del inglés en Escuelas Pedagógicas. *ReNoSCol*; 2(6): 47 – 72.

Recibido: septiembre de 2025.

Aceptado: octubre de 2025.

Publicado: octubre de 2025.

Title: Theoretical and Practical Notes for the Interdisciplinary Teaching of English in Teacher Training Colleges.

ABSTRACT

Introduction: This article analyzes the teaching of English in Teacher Training Colleges in Cuba, identifying the insufficient interdisciplinary integration of its content with teacher training as the central problem. The research argues for the need to move beyond traditional approaches through strategies that functionally integrate the English language with the professional competencies of future educators. **Materials and Methods:** A participatory action research methodology was used. The sample included 90 students and 3 teachers from the "Normal de Oriente" Teacher Training College in Santiago de Cuba. Scientific observation, student surveys, and teacher interviews were used as instruments, complemented by document analysis and theoretical methods such as analytical-synthetic analysis. **Results:** The assessments revealed significant deficiencies in the students' English communication skills, particularly in oral expression and comprehension of specialized texts. Fragmented preparation, limited application of active learning methodologies, and marked linguistic insecurity were evident. Teachers acknowledged the usefulness of collaborative and technological approaches, but their implementation was limited. **Conclusions:** This study concludes that it is imperative to transform the English language teaching and learning process through an interdisciplinary approach. The proposal of contextualized communicative activities, based on specific methodological requirements, is presented as an essential way to enhance the integration of content and promote the comprehensive training of future teachers, aligning it with contemporary professional demands.

Keywords: Language teaching, Teacher training, Interdisciplinarity, Communicative competence, Teaching method.

Título: Notas Teóricas e Práticas para o Ensino Interdisciplinar de Inglês em Institutos de Formação de Professores.

RESUMO

Introdução: Este artigo analisa o ensino de inglês em Institutos de Formação de Professores em Cuba, identificando a insuficiente integração interdisciplinar do conteúdo da disciplina com a formação docente como o principal problema. A pesquisa defende a necessidade de ir além das abordagens tradicionais, por meio de estratégias que integrem funcionalmente a língua inglesa às competências profissionais dos futuros educadores. **Materiais e Métodos:** Foi utilizada uma metodologia de pesquisa-ação participativa. A amostra incluiu 90 alunos e 3 professores do Instituto Normal de Oriente, em Santiago de Cuba. A observação científica, questionários aplicados aos alunos e entrevistas com os professores foram utilizados como instrumentos, complementados por análise documental e métodos teóricos como a análise analítico-sintética. **Resultados:** As avaliações revelaram deficiências significativas nas habilidades de comunicação em inglês dos alunos, particularmente na expressão oral e na compreensão de textos especializados. Evidenciou-se preparação fragmentada, aplicação limitada de metodologias de aprendizagem ativa e marcada insegurança linguística. Os professores reconheceram a utilidade de abordagens colaborativas e tecnológicas, mas sua implementação foi limitada. **Conclusões:** Este estudo conclui que é imprescindível transformar o processo de

ensino e aprendizagem da língua inglesa por meio de uma abordagem interdisciplinar. A proposta de atividades comunicativas contextualizadas, baseadas em requisitos metodológicos específicos, é apresentada como uma forma essencial de aprimorar a integração de conteúdos e promover a formação integral de futuros professores, alinhando-a às demandas profissionais contemporâneas.

Palavras-chave: Ensino de línguas, Formação de professores, Interdisciplinaridade, Competência comunicativa, Metodologia de ensino.

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje del idioma inglés ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, impulsado por las dinámicas de la globalización y la necesidad de una comunicación intercultural efectiva. Este fenómeno ha obligado a replantear los métodos tradicionales de enseñanza, centrados en la memorización y la repetición mecánica, para dar paso a enfoques metodológicos más dinámicos, activos y contextualizados que responden a las exigencias comunicativas del siglo XXI (Acosta Ortega, 2011). En este sentido, la adquisición del inglés como lengua extranjera ya no se concibe únicamente como una habilidad lingüística, sino como una competencia transversal necesaria para la participación efectiva en escenarios educativos, laborales y científicos globalizados.

En la actualidad, el inglés constituye una herramienta esencial no solo para comprender literatura científica especializada, sino también para interactuar con profesionales de diversos contextos culturales, participar en eventos internacionales y colaborar en investigaciones inter y multidisciplinarias. Esta realidad ha propiciado el diseño e implementación de estrategias pedagógicas centradas en el desarrollo de la competencia comunicativa desde una perspectiva funcional y situada para la formación docente.

La literatura evidencia la eficacia de enfoques innovadores como el aprendizaje basado en problemas (Problem-Based Learning, PBL), que promueve la integración de conocimientos y el pensamiento crítico en contextos auténticos (Saborit, Herrera y Cuenca, 2021); el uso de tecnologías digitales, que facilita el acceso a recursos interactivos, entornos virtuales de aprendizaje y la práctica ideomática (AlmirallMED, 2018); y la gamificación, entendida como la incorporación de dinámicas lúdicas en el aula para aumentar la motivación y la implicación activa del estudiante (Acosta Ortega, 2011). Estos enfoques no solo potencian el aprendizaje significativo del idioma,

sino que además preparan a los estudiantes para su desempeño profesional en entornos multiculturales, exigentes y altamente tecnificados.

En América Latina, la enseñanza del inglés en la formación docente, enfrenta desafíos estructurales que limitan el desarrollo integral de las competencias comunicativas en esta lengua. La persistencia de enfoques pedagógicos tradicionales, el escaso uso de tecnologías educativas y la baja exposición de los estudiantes a contextos reales de comunicación en inglés, constituyen barreras que obstaculizan la adquisición efectiva del idioma. Investigaciones sobre el desempeño comunicativo de estudiantes de la profesión docente, (Pérez Vázquez, 2017; y Mendiburu Rojas, Intriago Alcívar, Carpio Vera y Oviedo Rodríguez, 2022) han evidenciado importantes brechas en el uso del inglés en situaciones profesionales, lo cual afecta la calidad de la interacción intercultural y limita el acceso a recursos científicos internacionales (Cárdenas Cárdenas, Pérez Labrada, Rojas Cabreja, Batista González y Cazañas Marisy, 2020).

En este sentido, resulta urgente implementar un enfoque didáctico que no solo priorice la competencia lingüística, sino que la integre funcionalmente a la práctica docente desde las primeras etapas de formación profesional. El estudio de lenguas extranjeras forma parte del currículo de estudio de la educación en todo el mundo. En la actualidad es más accesible el intercambio profesional (en sentido estrecho) y cultural (en sentido amplio), por lo que se hace imprescindible la formación de profesionales con dominio de lenguas extranjeras.

Es en este caso, que ha sido el inglés, una lengua ampliamente difundida, es inclusive impuesta como lengua internacional por las potencias extranjeras en los planes de estudios, por lo que de manera directa está obligatoriamente incluida en la mayoría de las mallas curriculares de estudios de Educación Superior y universitarios de los países iberoamericanos y los no angloparlantes; donde la formación del profesional docente no escapa. La enseñanza del idioma, por tanto, debe responder a las expectativas del futuro profesional de la Educación, con el propósito de utilizar el idioma inglés en determinadas actividades o acontecimientos sociales y profesionales, tales como:

- intercambio con profesionales y especialistas extranjeros
- intercambio y atención a estudiantes en la práctica docente de otra nacionalidad que utilizan el idioma inglés como puente de comunicación

- además de poder consultar ciertas bibliografías actualizadas que aparecen en este idioma.

La enseñanza del idioma inglés contribuye de manera decisiva a la preparación adecuada de los profesionales de la docencia, debido a que ésta proporciona los instrumentos necesarios para el trabajo profesional y el desarrollo científico. Entre los objetivos generales educativos se menciona: incrementar constantemente su capacidad para leer, comprender, comunicarse, traducir y escribir en un idioma extranjero. (Meza Fiallos y Robalino Araujo, 2019; Chumaña Suquillo, et. al., 2018).

Estudios entre los que destacan autores como: Cormenzana, Núñez y Rodríguez, 2006; Álvarez López, 2011; Barriga Fray, et. al., 2023; y Reyes González, et. al., 2023; abordan el tema de las limitaciones comunicativas en el inglés, así como la importancia de la interdisciplinariedad para reducir dichas deficiencias.

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador fue detectada falta de habilidades en el manejo del idioma inglés al presentar y resolver problemas profesionales en los estudiantes de cuarto y sexto semestres de la carrera según Meza Fiallos y Robalino Araujo (2019). En este contexto fue investigado el nivel de destreza (bajo, medio, elevado) de los estudiantes en las cuatro habilidades lingüísticas resultando la expresión oral la de más bajo nivel mostrado por los estudiantes: el 81 ,56 % y la comprensión la habilidad en la que los estudiantes mostraron un nivel de destreza más elevado: el 51,06 %.

Por su parte en Ecuador, un proyecto entre la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Universidad Central de Ecuador evidenció que el diseño curricular, el empleo de las tecnologías de la comunicación y la interdisciplinariedad son los aspectos llamados a dinamizar dicho proceso y hacia los que los docentes deben enfocar sus estrategias (Marañón, 2004). No obstante, también en Ecuador, más recientemente declara Ponce-Merino, et. al. (2019), que:

“Al ingresar los estudiantes a las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a grandes problemas en materia de competencia lingüística que deben alcanzar para graduarse. La falta de continuidad y motivación son una de las batallas a combatir para poder mejorar. El inglés debe ser visto como una herramienta de primer orden tanto para los estudiantes como los profesores., la edad de inicio del estudio de

un segundo idioma no influye en forma determinante para su aprendizaje, otro factor clave es el uso del idioma en la cotidianidad y reforzar lo aprendido a través de viajes, libros, música, cultura, visita, grupos que manejen el idioma” (p.524).

Es así que se impone la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés a favor de ir sentando las bases de la relación interdisciplinar de esta asignatura con las restantes de la carrera a nivel general y el año académico específicamente, aspecto que requiere ser abordado desde el primer año de la carrera. De esta manera se comienza a relacionar de manera muy sencilla los contenidos de la asignatura inglés, para que contribuya a la realización de tareas docentes dentro y fuera del contexto áulico, así como su potencialidad para convertirse en una tarea extra clase de carácter integradora.

Lo anterior conlleva a realizar un diagnóstico mediante instrumentos investigativos, que permiten para valorar el nivel de preparación metodológica de los profesionales docentes poseen, para enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura inglés, para lo cual se hicieron observaciones directas a la práctica, que permitió apreciar las siguientes manifestaciones externas de la problemática:

- Insuficiente preparación en los docentes para el diseño, orientación, dirección y control de actividades docentes que propicien el aprendizaje del idioma inglés desde una formación interdisciplinar,
- Limitaciones en el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje orientado al tratamiento de actividades de contenido idiomático y lingüístico sustentado en una formación interdisciplinar,
- Poca preparación en los estudiantes para realizar tareas docentes con enfoque interdisciplinar desde el inglés como asignatura rectora.

Todo lo anterior permite declarar como problema científico: ¿Cómo vincular los contenidos de la asignatura inglés en las Escuelas Pedagógicas de Santiago de Cuba en la formación docente?

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque del estudio es de investigación acción participativa, que propende a transformar la concepción práctica de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y vincular los contenidos con

la formación docente. Se emplea por tanto, la observación científica directa al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y disciplina, la encuesta a los profesores de Inglés para conocer su experiencia y potencialidades para el logro del objetivo, el análisis documental en función de elevar el Estado del Arte sobre la temática (Viltre Calderón, 2024) y reconocer los referentes que son base del estudio.

El método analítico sintético, la abstracción-generalización, son necesarios para el proceso investigativo y permiten llegar a conclusiones, así como que se generen nuevos conocimientos entre los que se encuentran las actividades propuestas. La población objeto de estudio estuvo conformada por 183 estudiantes matriculados en el primer año de la formación docente en la Escuela Pedagógica “Normal de Oriente” en Santiago de Cuba. De este grupo, se seleccionó una muestra intencional de 90 estudiantes, lo que representa aproximadamente el 49% del total, tomando en cuenta la asistencia sistemática a las clases de inglés y la disposición voluntaria a participar en el proceso investigativo. De igual forma la totalidad de los profesores de inglés de la institución educativa: 3 docentes.

La lógica de investigación parte del diagnóstico factico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y la determinación de la aplicación de la interdisciplinariedad como enfoque teórico-práctico en contexto. De allí se plantean los fundamentos que sustentan la aplicación de la propuesta del mismo de forma fáctica posterior, lo que se concreta en una última fase en la que se dejan requisitos metodológicos para la creación de actividades comunicativas en la formación interdisciplinar para la enseñanza del inglés en la formación docente.

Fundamentos asumidos para la aplicación del enfoque interdisciplinario en la enseñanza del inglés en la formación docente

Se conoce como interdisciplinariedad a la cualidad de interdisciplinario, aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. Supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos, que evitan se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pretende hallar soluciones a diferentes dificultades de investigación.

La interdisciplinariedad en opinión de Reyes González, González Borjas y Ávila Oliva (2023); genera síntesis en una época de creciente fragmentación del conocimiento y la cultura. Por otra parte, la necesidad de abordar problemas difíciles de resolver, lleva a combinar fortalezas, métodos, recursos y desarrollos procedentes del conocimiento disciplinar. Finalmente, el sistema de conocimiento recurre a la interdisciplinariedad, con el fin de poder generar transgresiones, encontrar posibilidades e integrar otras maneras de producir conocimiento.

La enseñanza integrada es una necesidad histórica de la educación y constituye una vía para solucionar los problemas causados por la explosión de los conocimientos, como consecuencia del impetuoso desarrollo de la ciencia y la técnica erradicando los estancos en los conocimientos de los estudiantes. En los aportes de Addine Fernández, et. al., (1998); se devela parte de esta afirmación. De hecho, la integración, significa la unión, por razones lógicas o didácticas, de partes de disciplinas diferentes y su presentación en cursos que siguen un criterio de organización del conocimiento no apegado al esquema de las disciplinas tradicionales.

Es importante subrayar que la interdisciplinariedad no es sinónimo de relaciones interdisciplinarias, las relaciones interdisciplinarias son las que tienen que permitir en la escuela lograr la interdisciplinariedad y son definidas según Fiallos (2014) como:

“una condición didáctica que permiten cumplir el principio de la sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento, mediante el contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudios de la escuela”. (p. 37)

Las relaciones interdisciplinarias constituyen una vía que posibilita perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de profesionales, teniendo en cuenta que el desarrollo científico técnico transita hacia niveles de mayor integración, por lo que se convierte en un imperativo de la pedagogía atemperar estas exigencias de la ciencia con la manera en que se aprehenden los conocimientos en las aulas, a pesar de las dificultades que se presentan para su puesta en práctica.

En este sentido la autora reconoce los criterios emitidos por Fiallos (2014); a partir de considerar como niveles de las relaciones interdisciplinarias: la intradisciplinariedad como un

nivel elemental, la multidisciplinariedad como el nivel donde solo existen intercambios de informaciones; pero no enriquecimiento mutuo, entendiéndose la interdisciplinariedad como nivel medio–estructurador y la transdisciplinariedad como el nivel superior. La interdisciplinariedad (como nivel) se refiere a la revelación de algo que se encuentra en la frontera común a varias disciplinas; mientras que la transdisciplinariedad se refiere a la fundamentación o explicación de las disciplinas desde ese algo común.

Son varias las vías que se aplican en Cuba para el establecimiento de la interdisciplinariedad, aunque se plantea que hay más propuestas teóricas que prácticas. Fiallos (2014); identifica a los ejes transversales, los programas directores y las líneas directrices.

- Ejes transversales: son objetivos priorizados que se enfatizan a partir de las necesidades sociales de cada momento histórico concreto. (...) No son patrimonio de una asignatura o disciplina, sino de todas.
- Programas directores: constituyen los documentos rectores que guían la proyección, conducción y evaluación de las acciones específicas de todas las disciplinas que se imparten en este nivel de enseñanza.
- Líneas directrices: atienden a ciertas prioridades que es necesario abordar en la formación de un profesional desde todas las disciplinas que conforman el plan de estudio.

A juicio de Llano Arana, et. al. (2016) también se puede incluir, dentro de las vías para el establecimiento de la interdisciplinariedad, la determinación de nodos cognitivos interdisciplinarios (NCI) que son los que se producen al inter penetrar los sistemas de saberes de las diferentes disciplinas y obtener puntos de contacto, a partir de la lógica interna de cada una de ellas, con lo que se forma una relación dialéctica capaz de generar conocimientos que van más allá de una disciplina aislada.

Para determinar los nodos cognitivos interdisciplinarios se deben tener presentes dos requerimientos básicos: precisión de los elementos del conocimiento de las disciplinas con las cuales se va a establecer la interdisciplinariedad y análisis del contenido objeto de estudio en un momento dado, para que, en función de ellos, se articule un nodo interdisciplinario con otro. Es del criterio que los nodos cognitivos interdisciplinarios se pueden establecer entre todos los

componentes didácticos: objetivos, contenidos, métodos, formas organizativas, medios de enseñanza y evaluación.

En definitiva, los nodos cognitivos interdisciplinarios son:

“aquellos contenidos de un tema de una disciplina o asignatura, que incluye conocimientos, habilidades y valores asociados a él y que sirven de base a un proceso de articulación interdisciplinaria en una carrera universitaria dada para lograr la formación más completa del egresado, es decir el futuro profesional”. (Llano Arana, et. al., 2016. p. 324)

A favor de mejorar la preparación metodológica de los docentes de la Disciplina Inglés la autora asume este término por considerarlo esencia en el proceso de preparación metodológica de los docentes para la enseñanza de los contenidos de la disciplina inglés desde la interdisciplinarietà. A partir de los fundamentos teóricos analizados se infiere que el trabajo interdisciplinar adquiere mayor relevancia, y dentro de este la integración de saberes entre asignaturas como etapa que lo precede. La interdisciplinarietà requiere de una intencionalidad y profundización en el estudio de una disciplina, por lo que se evidencia la necesidad del trabajo docente metodológico y científico-metodológico en los colectivos de profesores donde se desarrolle el enfoque interdisciplinar como filosofía de trabajo.

De acuerdo con Fiallos (2014); la interdisciplinarietà ofrece muchas ventajas para el proceso de enseñanza aprendizaje, pero considera que también se presentan obstáculos que lo frenan, entre los que destacó y son compartidos por la autora, validados además a través del diagnóstico antes explicitado:

- La formación disciplinar de los docentes, los que deben romper un paradigma formativo al enfrentarse a una nueva forma de estructuración de su actividad e interactuar con otros saberes en los cuales no son especialistas. Por esa formación disciplinar consideran su disciplina la más importante dentro del plan de estudio.
- Los currículos de formación de los profesionales tienen un corte eminentemente disciplinar.

- La falta de experiencia en el trabajo interdisciplinar.
- La interdisciplinariedad como vía para la vinculación entre el idioma inglés y la formación docente en las Escuelas Pedagógicas en Cuba.
- La interdisciplinariedad se expresa desde la integración de los diferentes componentes del proceso, encaminada a la tramitación de los problemas competitivos del año académico y de la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la escuela. Este carácter interdisciplinario favorece el desarrollo particular y grupal.
- La actualidad, con el desarrollo vertiginoso de la ciencia en las diferentes esferas de la vida, impone a las escuelas superiores y hasta a las universidades la responsabilidad de egresar profesionales capaces de resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Sin embargo, la formación de profesionales no ha de verse solamente vinculada a la eficacia demostrada en la solución de problemas, teóricos o prácticos de un modo lineal. Un profesional es un sujeto preparado para actuar en contexto, que ha aprendido a hacer frente a las inseguridades inherentes a su trabajo, que tiene la habilidad y el valor de adoptar decisiones y preparación técnica para aplicarlas o salvar la situación.

El inglés es un idioma que se exige cada vez más en la práctica docente, por lo que es una herramienta necesaria para ampliar horizontes profesionales. Se estudia el idioma para aumentar el nivel cultural y profesional. Rubio Vargas, Abreu Payrol, Cabrera Hernández y Cardoso Zambrana (2018); alegan que la interdisciplinariedad incide positivamente en la gestión pedagógica al desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma interactiva y participativa; al analizar, conocer y actuar sobre la realidad desde el campo del saber profesional con espíritu colaborativo entre las personas. En la enseñanza moderna de lenguas la comunicación alcanza su mayor grado de expresión con la creación de los llamados métodos comunicativos cuyo objetivo fundamental es el logro de la competencia comunicativa.

La competencia comunicativa incluye ¿Qué decir?, ¿A quién?, ¿En qué circunstancias? y ¿Cómo? Según Canale (1983) esta se define como la integración de cuatro sus competencias:

- La competencia gramatical: conocimiento del código lingüístico (reglas gramaticales, vocabulario, formación de palabras, formación de oraciones, pronunciación, significados, etc).
- La competencia discursiva: la habilidad de combinar las estructuras del lenguaje en diferentes tipos de textos coherentes.
- La competencia socio-lingüística: dominio del código sociocultural del uso del lenguaje.
- La competencia estratégica: conocimiento de las estrategias de comunicación verbal y no verbal que pueden resolver dificultades que se presenten en la comunicación.
- La investigación además por su carácter de internacionalización, asume lo planteado por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas, (CEFR) establece los Niveles Comunes de Referencia: A1, A2, B1, B2, C1, C2, por los que debe transitar un aprendiz de idiomas y las acciones que deben ser capaces de realizar en cada uno de los niveles de competencia.

A tono con dicha política, aunque no se modifica el status de la disciplina dentro del currículo de la formación docente, se acoge favorablemente la intención de promover la enseñanza interdisciplinar del inglés a partir de los contenidos de las restantes asignaturas (estrategia curricular) y del incremento de la responsabilidad y la autorregulación del aprendizaje por el propio estudiante. La correspondencia del nivel descrito por el MCERL con cada año académico es el siguiente, considerándose los primeros semestres como la fase intermedia de consecución de cada uno:

- 1er año: Nivel A1 (Acceso)
- 2do año: Nivel A2 (Plataforma)
- 3er año: Nivel B1 (Umbral)
- 4to año: Nivel B1+ (algunos rasgos de B2 “Avanzado”, en escenarios médicos)

En el Programa de la disciplina se declara requisito de egreso de la formación docente la certificación del nivel B1 en idioma inglés en los exámenes centrales del MINED y el MES,

además de tener aprobada la asignatura en el 4º año para alcanzar el nivel B1+ requerido en un profesional de esta especialidad. Según lo cual un egresado de la formación docente Media Superior deberá ser usuario de un nivel B1+ por lo cual debe ser capaz de:

- Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
- Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.
- Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.
- Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
- Expresa opiniones, planes y acciones sobre temas cotidianos, como son: la familia, aficiones, el estudio y el trabajo, hechos de actualidad y también sobre temas académicos, a través de razonamientos y explicaciones propios.
- Participa en conversaciones y discusiones formales e informales sobre temas cotidianos y algunos académicos, y dar opiniones sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas y documentales, monitoreando oportunamente la comunicación, negociando significados y realizando comentarios breves e intercambiando información.
- Realiza entrevistas preparadas o consultas sobre temas cotidianos dentro de su especialidad, proporcionando, comprobando y confirmando la información, y apoyándose en un cuestionario preparado para realizar la entrevista. Participar en interacciones y situaciones sobre transacciones y compras habituales en tiendas, oficinas, agencias de viajes, hoteles y lugares similares, expresando satisfacción o insatisfacción y planteando una queja o haciendo una reclamación.
- Realiza narraciones de historias, acontecimientos y experiencias y descripciones de hechos reales e imaginarios, sueños, esperanzas y ambiciones, hacer presentaciones breves y sencillas sobre temas de su especialidad, así como temas abstractos y culturales como películas, libros y la música, relatar argumentos presentándolas con

una secuencia lineal de elementos con razonable fluidez.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Encuesta para estudiantes sobre habilidades comunicacionales en inglés en la formación docente

A través de una encuesta aplicada entre los meses de abril de 2024 y abril de 2025, se evaluaron las habilidades comunicacionales en inglés dentro del contexto docente. Los resultados obtenidos permiten identificar tendencias y áreas críticas para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en este grupo de futuros profesionales docentes. A continuación, se presentan y analizan los resultados más relevantes obtenidos a través del cuestionario como instrumento aplicado.

- a) La percepción de competencia oral en inglés se concentra en los niveles intermedios, ya que el 85% de los estudiantes se autoevalúa entre "buena" y "regular". Esta tendencia sugiere que, aunque existe una base de conocimientos, estos no se traducen en un desempeño comunicativo efectivo en diferentes contextos. Solo un 5% se considera con una capacidad "muy buena", lo que evidencia una brecha considerable entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica en la docencia. El 10% que se ubica en "mala" señala la presencia de un grupo vulnerable que requiere apoyo pedagógico diferenciado para evitar rezagos en la adquisición del inglés profesional.
- b) El 70% de los encuestados manifiesta dificultades para la comprensión de textos docentes en inglés, predominando el nivel "algo difícil" (50%). Esto revela una carencia en el desarrollo de la lectura comprensiva especializada, posiblemente asociada a la falta de entrenamiento con textos auténticos y a la insuficiencia de estrategias de lectura académica, así como a la poca familiaridad con el vocabulario docente en el idioma. El bajo porcentaje en "muy fácil" (5%) indica que los logros en esta habilidad son aislados y no generalizables.
- c) Los resultados muestran una baja frecuencia en la realización de actividades dialógicas contextualizadas en inglés, ya que el 80% de los estudiantes reporta que

estas prácticas ocurren “ocasionalmente” o “nunca”. Esta escasa sistematicidad en la incorporación de metodologías activas impacta negativamente en el desarrollo de la fluidez oral, limitando la consolidación de patrones comunicativos y la preparación para situaciones reales o simuladas en la práctica docente.

- d) La preferencia del 45% de los estudiantes por el trabajo colaborativo para mejorar sus habilidades comunicacionales evidencia la necesidad de estrategias pedagógicas centradas en la interacción y la co-construcción del conocimiento, especialmente valiosas en disciplinas que requieren competencias docentes. Un 30% señala la utilidad de recursos audiovisuales contextualizados, lo que resalta la importancia de materiales auténticos y multisensoriales para el entrenamiento pedagógico. Estas tendencias subrayan la relevancia de metodologías participativas, activas y tecnológicamente integradas en la enseñanza del idioma para contextos profesionales.

Los hallazgos derivados de la encuesta reflejan una preparación fragmentada e insuficiente de los estudiantes en competencias comunicacionales en inglés. Las deficiencias observadas en la comprensión lectora y la producción oral no solo limitan el desempeño académico, sino que también comprometen la formación integral de futuros profesionales docentes que podrían interactuar en entornos multiculturales. Al mismo tiempo, las preferencias metodológicas expresadas apuntan hacia un consenso en cuanto a la necesidad de enfoques dinámicos y colaborativos que potencien la práctica significativa del idioma inglés. Estos datos constituyen una base sólida para fundamentar el diseño e implementación de actividades didácticas innovadoras y contextualizadas, capaces de transformar la enseñanza del inglés en la formación docente desde una perspectiva funcional, comunicativa y profesionalizada.

Entrevista a docentes de Inglés en la Normal de Oriente (Escuela Pedagógica “Floro Pérez)

Al tener en cuenta el propósito de esta investigación, fue necesario realizar una entrevista sobre la enseñanza del inglés en la formación docente, en la que participaron profesores del departamento de inglés de la antigua Normal de Oriente en Santiago de Cuba, la cantidad de la misma fue de 3 profesores. En este claustro se pudo evidenciar la vasta experiencia que poseen algunos de los docentes en relación la enseñanza de Inglés con fines específicos y otros que, aunque

no han impartido el mismo, dominan las habilidades básicas para dar su criterio sobre el desarrollo de las habilidades que debe tener un estudiante en la formación docente.

- a) El cuestionario de la entrevista reveló que el nivel de dominio básico del idioma presenta una alta variabilidad entre los estudiantes de la formación docente. Sin embargo, se estima que aproximadamente un 60% manifiesta dificultades relevantes tanto en la expresión oral como escrita en contextos pedagógicos reales y elementales. Particularmente, un 50% de los estudiantes evidencia problemas de fluidez durante interacciones básicas, además, se reporta que un 70% enfrenta obstáculos significativos en la comprensión lectora de textos especializados, lo cual limita el acceso al conocimiento científico en lengua extranjera y afecta su desempeño académico en asignaturas con bibliografía en inglés. Estos datos reflejan una brecha entre las habilidades lingüísticas necesarias para el ejercicio profesional y la preparación que reciben actualmente los estudiantes, lo que convierte la comunicación en inglés en una barrera persistente en entornos docentes reales o simulados.
- b) Según los docentes consultados, las metodologías activas han mostrado un efecto positivo, aunque limitado, sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas. Se identificó que solo un 40% del alumnado participa con regularidad en dinámicas como juegos de roles o simulaciones dialogadas. De este grupo, se observa una mejora en la expresión oral en el 55% de los casos, especialmente en actividades que replican situaciones clínicas. El uso de recursos audiovisuales (videos, audios, imágenes) también se considera beneficioso, aunque con impacto moderado: solo un 35% de los estudiantes refieren una mejor comprensión del lenguaje técnico gracias a estos medios. La limitada participación puede atribuirse a factores afectivos como la ansiedad lingüística y a la insuficiente exposición sistemática a estas estrategias, lo que subraya la necesidad de consolidar su aplicación desde un enfoque metodológico sostenido y adaptado a las particularidades del discurso docente.
- c) La práctica docente se apoya mayoritariamente en materiales impresos convencionales, como textos docentes básicos y ejercicios de vocabulario técnico, los

cuales constituyen el 65% de los recursos empleados. Solo un 35% corresponde a materiales interactivos, como videos, grabaciones o simulaciones. No obstante, se ha evidenciado que los estudiantes que acceden a recursos multimedia muestran una mejora del 50% en la comprensión auditiva y del 45% en la producción oral del inglés docente. Estos resultados evidencian el potencial de las tecnologías educativas para favorecer la adquisición de competencias comunicativas especializadas, aunque su escasa integración en el currículo limita su impacto. Esta situación pone de relieve la necesidad de actualizar los enfoques pedagógicos mediante la inclusión sistemática de plataformas digitales y entornos virtuales de aprendizaje que favorezcan la inmersión lingüística contextualizada.

- d) Los docentes coinciden en que la inseguridad al hablar es el principal obstáculo que enfrentan los estudiantes al interactuar en inglés en situaciones docentes. Esta condición afecta a cerca del 70% del estudiantado, especialmente en tareas que implican la presentación oral de actividades integradoras o de carácter científico. Otro problema relevante es la comprensión de literatura docente, ya que un 60% manifiesta dificultades para interpretar textos debido a la densidad terminológica y la complejidad sintáctica propias del discurso en estos casos. Estas limitaciones no solo comprometen el desempeño académico, sino que también reducen la capacidad del estudiante para enfrentar situaciones reales en entornos docentes prácticos, donde el uso del inglés resulta clave en contextos de internacionalización o movilidad estudiantil, recientemente experimentada en Rusia por estudiantes y docentes de la Escuela Pedagógica “Floro Pérez”. La combinación de factores cognitivos, afectivos y didácticos crea un entorno desfavorable para el desarrollo fluido del idioma en situaciones auténticas de comunicación.
- e) Desde la perspectiva docente, una estrategia eficaz para elevar la motivación estudiantil consiste en diversificar las actividades participativas, con énfasis en el trabajo en pequeños grupos y la implementación de desafíos cooperativos. Alrededor del 50% de los estudiantes muestran mayor disposición a participar cuando las actividades se desarrollan en equipos reducidos, lo que reduce la ansiedad y promueve

un ambiente de aprendizaje colaborativo. Asimismo, se propone diseñar competencias intergrupales donde los estudiantes presenten casos didácticos en inglés y reciban retroalimentación entre pares, para incentivar la mejora continua a través de mecanismos de evaluación formativa. Estas propuestas apuntan al fortalecimiento de la confianza comunicativa, a la vez que consolidan el aprendizaje situado y el desarrollo de competencias sociolingüísticas imprescindibles en la práctica docente contemporánea.

Los hallazgos derivados de las entrevistas a docentes permiten identificar debilidades estructurales en la enseñanza y el aprendizaje del inglés en la formación docente. A pesar del reconocimiento de la utilidad de las metodologías activas y los recursos digitales, su implementación es aún limitada y desigual. La inseguridad lingüística, la falta de práctica funcional y la carencia de materiales interactivos adecuados constituyen los principales factores que obstaculizan el desarrollo de competencias comunicativas. Las recomendaciones docentes apuntan a una transformación metodológica que integre de forma más sistemática recursos tecnológicos, dinámicas colaborativas y escenarios simulados para favorecer el aprendizaje significativo del inglés. Esta información resulta crucial para fundamentar el diseño de una estrategia comunicativa más pertinente y eficaz dentro del modelo formativo de las escuelas pedagógicas cubanas.

Observación científica de las interacciones de los estudiantes con el inglés básico en contextos de práctica docente

- a) Desde una perspectiva cuantitativa, apenas el 40% de los estudiantes logra expresarse con claridad y fluidez mediante estructuras lingüísticas simples, mientras que el 60% restante exhibe una verbalización interrumpida por pausas excesivas y repeticiones. Cualitativamente, esta dificultad se asocia a una marcada inseguridad, lo cual limita no solo la eficiencia en la comunicación oral, sino también la disposición del estudiante a participar activamente en situaciones pedagógicas simuladas o reales en idioma inglés. Estos datos revelan una carencia significativa en la automatización del habla, particularmente en situaciones que demandan respuestas espontáneas.
- b) Aunque el 50% de los estudiantes demuestra un dominio funcional del vocabulario pedagógico y didáctico básico, el otro 50% presenta errores recurrentes en la

selección o aplicación de términos técnicos. Esta problemática, más allá de una simple cuestión léxica, evidencia una superficialidad en la internalización del lenguaje especializado, lo que puede comprometer la claridad de las interacciones tanto con estudiantes extranjeros como con profesionales de la docencia foráneos. En términos cualitativos, la sustitución de términos específicos por sinónimos imprecisos apunta a un vacío conceptual y pragmático en el uso del inglés en contextos profesionales.

- c) El análisis cuantitativo indica que el 70% de los estudiantes posee una pronunciación inteligible, aunque no exenta de errores fonológicos menores. No obstante, el 30% restante presenta dificultades pronunciando sonidos clave del idioma, lo que interfiere directamente con la inteligibilidad del discurso. En los casos observados cualitativamente, las deficiencias en pronunciación afectan la exactitud del mensaje, en particular durante la descripción del aprendizaje, lo que compromete potencialmente la seguridad de los directivos docentes de los resultados.
- d) Un 60% de los estudiantes participa de manera activa en presentaciones y simulaciones pedagógicas en inglés. Sin embargo, un 40% se abstiene de intervenir, motivado por el temor al error o por una baja autoeficacia lingüística. Esta tendencia, observada cualitativamente, reduce la frecuencia y calidad de la exposición oral en escenarios prácticos, obstaculizando el desarrollo progresivo de las competencias comunicativas necesarias para entornos docentes profesionales.
- e) La mayoría (65%) logra estructurar sus textos de manera lógica, lo que favorece la comunicación escrita en notas didácticas o resúmenes de calificaciones. Sin embargo, el 35% presenta desorganización textual que interfiere con la claridad del mensaje. Estas deficiencias suelen estar relacionadas con la dificultad para establecer relaciones jerárquicas entre conceptos, lo que genera un discurso fragmentado y poco coherente.

- f) El 60% de los estudiantes logra redactar frases comprensibles con un dominio aceptable de las estructuras gramaticales. El restante 40% incurre en errores de concordancia y sintaxis, generalmente producto de una traducción literal del español. Esta transferencia negativa limita la precisión técnica requerida en la documentación científico-docente en inglés, donde la ambigüedad puede tener consecuencias prácticas relevantes.

- g) Solo el 55% de los estudiantes emplea adecuadamente terminología docente básica en sus producciones escritas. El 45% restante comete errores que evidencian una falta de familiaridad con el léxico técnico, ya sea por omisión o por uso inadecuado de los términos. A nivel cualitativo, los estudiantes inseguros tienden a evitar el uso de vocabulario especializado, sustituyéndolo por términos generales que disminuyen la especificidad del contenido.

- h) La mitad de los estudiantes logra reconocer ideas centrales en textos médicos básicos, mientras que la otra mitad manifiesta dificultades para discriminar información relevante. Esta deficiencia incide directamente en la capacidad para acceder a contenidos esenciales, afectando negativamente la toma de decisiones fundamentadas en evidencia escrita. El 55% de los estudiantes demuestra habilidades para localizar términos clave en textos técnicos, mientras que el 45% no logra distinguir ni emplear adecuadamente los elementos léxicos necesarios para interpretar correctamente el material. Esta carencia repercute en la comprensión global de artículos científicos o manuales, limitando el aprovechamiento académico de la literatura especializada en idioma inglés.

- i) Aunque el 70% de los estudiantes muestra comprensión adecuada de directrices escritas en inglés, el 30% restante tiene dificultades para interpretarlas correctamente. Estas fallas representan un riesgo en entornos docentes extranjeros reales más que en los simulados, donde una instrucción mal entendida puede traducirse en errores de procedimiento. El 75% de los estudiantes comprende indicaciones verbales básicas, mientras que el 25% evidencia dificultades al seguir órdenes simples. Estas

limitaciones comprometen la ejecución de tareas prácticas docentes, especialmente en entornos de alta demanda cognitiva (adaptaciones al diseño curricular, implementación de la neuroeducación, aplicación de la evaluación formativa).

El análisis realizado proporciona una perspectiva holística sobre las capacidades lingüísticas en inglés básico de los estudiantes de la formación docente, evidenciando desequilibrios significativos entre las diferentes habilidades. Si bien se observan avances en ciertas dimensiones, persisten barreras que afectan la interacción efectiva en contextos pedagógicos. Estas dificultades no solo se relacionan con el conocimiento del idioma, sino también con factores psicológicos, metodológicos y estructurales del proceso de enseñanza-aprendizaje. La integración sistemática de estrategias pedagógicas activas, el incremento del uso de recursos tecnológicos y el fortalecimiento del enfoque comunicativo en la formación docente resultan indispensables para optimizar el desempeño lingüístico de los futuros profesionales.

Propuesta de requisitos metodológicos para la creación de actividades comunicativas en la formación interdisciplinar para la enseñanza del inglés en la formación docente

El diseño de actividades comunicativas en la formación interdisciplinar para la enseñanza del inglés en la formación docente exige una sólida fundamentación metodológica que asegure su pertinencia, eficacia y sostenibilidad. Estas actividades no pueden construirse de manera improvisada; deben responder a un proceso investigativo riguroso que articule teoría, diagnóstico contextual, selección de metodologías activas y mecanismos de evaluación formativa. La pertinencia de este proceso metodológico radica en su capacidad para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el desarrollo de las relaciones interdisciplinarias pertinentes para el ejercicio profesional desde la base.

En primer lugar, la construcción de estas actividades requiere sustentarse en principios teóricos y didácticos que orienten su estructura y aplicación. Estos principios deben integrar enfoques actuales de la lingüística aplicada y el aprendizaje centrado en el estudiante. La combinación equilibrada entre instrucción explícita y aplicación práctica resulta esencial para el desarrollo de competencias lingüísticas funcionales, adecuadas al contexto médico. Asimismo, el enfoque metodológico debe contemplar la interdisciplinariedad y la vinculación entre contenidos lingüísticos y situaciones docentes reales.

Como paso esencial en el proceso metodológico, se impone la necesidad de realizar un diagnóstico integral del estado actual de las habilidades comunicacionales en inglés de los estudiantes. Este diagnóstico contempla no solo el nivel de dominio del idioma en sus diferentes habilidades (comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita), sino también las condiciones pedagógicas y contextuales que inciden en su aprendizaje. La identificación precisa de fortalezas, debilidades y necesidades formativas constituye la base para el diseño de intervenciones pertinentes y contextualizadas.

Una vez delimitadas las necesidades reales de aprendizaje, el diseño de las estrategias debe responder directamente a los hallazgos del diagnóstico. En este sentido, es imprescindible incorporar metodologías activas, colaborativas y centradas en la resolución de tareas, como el aprendizaje basado en problemas, las simulaciones docentes en la Escuela Pedagógica, donde se vincule el ejercicio docente, la Didáctica y la Pedagogía con el dominio del idioma extranjero a través de las presentaciones orales. Este tipo de metodologías promueve la inmersión de los estudiantes en contextos auténticos que replican situaciones profesionales, favoreciendo la transferencia del aprendizaje. A ello se adiciona el aprovechamiento de herramientas digitales que posibilitan la interacción asincrónica, el acceso a contenidos multimedia y el trabajo autónomo, potenciando la flexibilidad y personalización del proceso formativo.

Finalmente, la implementación de las actividades comunicativas se acompaña de un sistema de evaluación continua, formativa y flexible, orientado a monitorear el impacto de las acciones educativas sobre el desarrollo de las competencias comunicacionales. La evaluación trasciende la medición de resultados puntuales, priorizando la retroalimentación constante, la autorreflexión del estudiante y la posibilidad de reorientar las estrategias en función de los avances observados. De esta manera.

- se garantiza un proceso dinámico y adaptativo que promueve el mejoramiento progresivo de las habilidades lingüísticas en inglés y su aplicabilidad en el desempeño académico y clínico.
- la creación de actividades comunicativas en la formación interdisciplinar para la enseñanza del inglés en la educación médica requiere un enfoque integral y colaborativo.

- al implementar estos requisitos metodológicos, se puede lograr una formación efectiva que prepare a los estudiantes para comunicarse de manera competente y profesional en el ámbito de la salud.

CONCLUSIONES

A pesar de las bases científico-metodológicas con que se ha desarrollado el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del inglés en la carrera de medicina subsiste una ineficiente comunicación idiomática en inglés por parte de los estudiantes de la Escuela Pedagógica. El análisis de la evolución histórica de la enseñanza del inglés en la formación docente demuestra las bases científico-metodológicas con que se ha desarrollado; así como las limitaciones didácticas que han existido en dicho proceso.

La puesta en práctica de las actividades comunicativas diseñadas potencia el tratamiento interdisciplinario de los contenidos de la asignatura inglés en la formación docente, en los estudiantes de la Escuela Pedagógica “Floro Pérez”, antigua Normal de Oriente en Santiago de Cuba, favorece la formación integral y la contextualización de los contenidos, en correspondencia con los cambios que se manifiestan en la educación, en la sociedad y el ejercicio de la profesión a nivel mundial.

REFERENCIAS

Acosta Ortega, L. F. (2011). *La competencia comunicativa en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés con fines específicos en la carrera de Estomatología*. [Tesis Doctoral, Santiago de Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”].

Addine Fernández, F., Ginoris Quesada, O., Armas Sixto, C., Martínez Rubio, B. N., Tabares Arévalo, R. M. (1998). *El proceso de enseñanza y sus componentes fundamentales. Diversidad de relaciones desde sus fundamentos teóricos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

<https://www.academia.edu/download/53783101/componentes-didc3a1cticos.pdf>

AlmirallMED. (Marzo 22 de 2018). *Profesionales de la salud*.

<https://www.almirallmed.es>

- Álvarez López, M. (2011). *La formulación de actos de habla en idioma inglés en la carrera de Medicina* [Tesis Doctoral. Santiago de Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”].
- Barriga Fray, J. I., Barriga-Fray, L. F., Barriga-Fray, S. F. (2023). Interdisciplinariedad en la formación de competencias organizacionales en el docente universitario del idioma inglés. *Anales de investigación*, 19(2).
<https://revistasbnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/591>
- Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy, *En: J. C. Richards y R.W. Schmidt (eds.), Language and Communication. Londres: Longman*, 2-27.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1893385>
- Cárdenas Cárdenas, L., Pérez Labrada, M., Rojas Cabreja, G., Batista González, M. C., Cazañas Marisy, C. (2020). La enseñanza de Inglés con fines profesionales a través del enfoque basado en contenidos. *Referencia Pedagógica*, 8(2), 251-266.
<http://scielo.sld.cu/pdf/rp/v8n2/2308-3042-rp-8-02-251.pdf>
- Castro Villalobos, S., Casar Espino, L., García Martínez, A. (2019). Reflexiones sobre la enseñanza inclusiva del inglés apoyada por tecnologías emergentes. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(1).
<http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v38n1/0257-4314-rces-38-01-e12.pdf>
- Chumaña Suquillo, J. V., Castillo Conde, D. A., Santacruz Bastidas, E. R., Risueño Calahorrano, P. M. (2018). Enseñanza-aprendizaje del inglés en la formación en salud: variables de interés. *Educación Médica Superior*, 32(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412018000200014&script=sci_arttext
- CEFR. (2025). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume*.
<https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>

- Cormenzana, A. J. G., Núñez, J. F., Rodríguez, C. G. (2006). La importancia del idioma inglés en el desarrollo de las ciencias médicas en Cuba. *Medimay*, 12(1), 99-102.
<http://www.revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/222>
- Fiallos, J. (2014). *La interdisciplinariedad en la escuela: un reto para la calidad de la educación*. La Habana, Pueblo y Educación. Segunda Edición.
- Llano Arana, L., Gutiérrez Escobar, M., Stable Rodríguez, A., Núñez Martínez, M. C., Masó Rivero, R. M., Rojas Rivero, B. La interdisciplinariedad: una necesidad contemporánea para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. *Medisur*, 14(3). 320-327.
<http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v14n3/ms15314.pdf>
- Marañón, D. (2004). *Estrategia pedagógica para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 1er Año de Medicina*. [Tesis presentada en opción por el Título Académico de Master en Investigación Educativa. Universidad de Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba].
- Mendiburu Rojas, A. F., Intriago Alcívar, G. C., Carpio Vera, D. A., Oviedo Rodríguez, M. D. (2022). La comunicación asertiva: una reflexión sobre el desempeño docente en estudiantes de la carrera Educación Básica. *Universidad y Sociedad*, 14(S1), 445–451.
<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2648>
- Meza Fiallos, C. E., Robalino Araujo, M. C. (2019). Aplicación del idioma inglés en la resolución de casos clínicos desde la perspectiva de la medicina basada en evidencia. *Revista Cubana de Reumatología*, 21(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1817-59962019000200004&script=sci_arttext
- Pérez Vázquez, Y. (2017). La competencia comunicativa del docente en el ámbito escolar. *Transformación*, 13(3), 394-405.
<http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n3/trf09317.pdf>
- Ponce-Merino, S. R., Parrales-Poveda, M. E., Baque-Arteaga, S. Y., Parrales-Poveda, M. L. (2019). Realidad actual de la enseñanza en inglés en la educación superior de Ecuador. *Dom*.

Cien, 5(2). 523-539.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7155112>

Reyes González, H. M., González Borjas, M., Ávila Oliva, L. I. (2023). El trabajo independiente con enfoque interdisciplinario en la formación del profesor de inglés. *Luz*, 22(3), jul.-set. 2023.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1814-151X2023000300032

Rubio Vargas, I., Abreu Payrol, J., Cabrera Hernández, G. C., Cardoso Zambrana, C. L. (2018). La interdisciplinaria en la gestión pedagógica, una tarea de los profesores de la universidad actual. *Boletín Redipe*, 7(8), 89-97.

<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/545>

Saborit, G. A., Herrera, M. O., Cuenca, A. F. (2021). El aprendizaje basado en tareas en la expresión oral del idioma inglés al nivel intermedio equivalente a un B1. *Rev Científ Amaz*, 4(7):29-39.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8693206>

Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *VARONA, Revista Científico- Metodológica*, 80 mayo-agosto, 1-15.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382024000200002